

O‘QUVCHI YOSHLAR MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY O‘ZLIKNING O‘RNI

Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich

Andijon davlat universiteti Psixologiya va pedagogika kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20104925>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o‘quvchi yoshlar madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishda milliy o‘zlikning tutgan o‘rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, globallashuv jarayonida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, yoshlar ongiga singdirishning dolzarbligi asoslab beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** milliy o‘zlik, yoshlar madaniyati, ma’naviyat, qadriyat, tarbiya, globallashuv, milliy meros, ijtimoiy ong.*

Bugungi kunda globallashuv jarayoni jahon miqyosida barcha sohalarga, jumladan, ta’lim tizimi va o‘quvchi-yoshlar tarbiyasiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, turli madaniyatlarning o‘zaro integratsiyasi natijasida o‘quvchi-yoshlar ongida yangicha qarashlar shakllanmoqda. Bu esa o‘z navbatida milliy o‘zlikni saqlab qolish va rivojlantirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Chunki har qanday jamiyatning barqaror rivoji, avvalo, uning yosh avlodining ma’naviy barkamolligiga bog‘liqdir.

Milliy o‘zlik tushunchasi insonning o‘z millatiga mansubligini anglash, uning tarixiy ildizlari, madaniy merosi, tili, dini, urf-odatlar va an’analariga hurmat bilan qarashini anglatadi¹. Bu tushuncha shaxsning ichki dunyosida shakllanib, uning ijtimoiy hayotdagi xulq-atvori va faoliyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Milliy o‘zlikni anglagan inson o‘zligini yo‘qotmaydi, aksincha, o‘z madaniyati asosida rivojlanib, boshqa madaniyatlar bilan ham uyg‘unlashib boradi.

O‘quvchi yoshlar madaniyati esa keng qamrovli tushuncha bo‘lib, u nafaqat bilim va ko‘nikmalarni, balki axloqiy fazilatlar, estetik did, nutq madaniyati, muomala madaniyati, kiyinish odobi va ijtimoiy xulq-atvor kabi ko‘plab jihatlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu omillar yoshlarning shaxs sifatida shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, milliy o‘zlik yoshlar madaniyatining asosiy poydevorlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, o‘quvchi yoshlar madaniyatini rivojlantirishda milliy o‘zlik bilan bir qatorda milliy qadriyatlar, globallashuv jarayoni, ta’lim tizimi, oila va jamiyat ham muhim axamiyat kasb etadi.

Milliy qadriyatlar asosida tarbiya topgan yoshlar o‘zligini anglagan holda jamiyatda faol ishtirok etadi, o‘z fikriga ega bo‘ladi va ijtimoiy mas’uliyatni his qiladi. Bunday yoshlar nafaqat o‘z millatining, balki butun insoniyatning qadriyatlariga hurmat bilan qaraydi. Bu esa jamiyatda bag‘rikenglik, o‘zaro hurmat va hamjihatlik muhitini shakllantiradi.

Globallashuv jarayonida turli madaniyatlarning o‘zaro aralashuvi tabiiy holat hisoblanadi. Biroq bu jarayon ayrim hollarda milliy qadriyatlarning so‘nishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, yoshlar orasida chet madaniyatiga ortiqcha taqlid qilish, milliy an’analariga befarqlik bilan qarash kabi holatlar kuzatilmoqda. Bu esa milliy o‘zlikning zaiflashuviga sabab bo‘lishi mumkin. Shu

¹ Qarang. Abdurahmonov Q.X. *Yoshlar ma’naviyati va tarbiyasi*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2023. – b. 32–35

bois milliy o‘zlikni mustahkamlash, uni yoshlar ongiga singdirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ta’lim tizimi milliy o‘zlikni shakllantirishda yetakchi rol o‘ynaydi. Maktab va oliy ta’lim muassasalarida o‘quvchilarga nafaqat zamonaviy bilimlar, balki milliy qadriyatlar ham singdirilishi lozim. Dars jarayonlarida milliy tarix, adabiyot, san’at va madaniyatga oid bilimlarni chuqur o‘rgatish yoshlarning milliy o‘zligini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, tarbiyaviy tadbirlar, madaniy kechalar, bayramlar va ijodiy uchrashuvlar orqali ham milliy ruhni kuchaytirish mumkin.

Oila esa milliy o‘zlikni shakllantirishning birlamchi maskani hisoblanadi. Bola ilk tarbiyani oilada oladi va aynan shu muhitda uning qadriyatlari shakllanadi. Ota-onaning milliy qadriyatlarga bo‘lgan munosabati farzand tarbiyasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Agar oilada milliy an‘analarga hurmat bo‘lsa, bola ham shu ruhda tarbiyalanadi.

Yoshlar tarbiyasida jamiyat ham muhim o‘rin tutadi. Ijtimoiy muhit, ommaviy axborot vositalari, madaniy muassasalar yoshlarning dunyoqarashiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois jamiyatda sog‘lom ma’naviy muhitni yaratish, milliy qadriyatlarni targ‘ib qilish muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish joiski, milliy o‘zlikni anglash yoshlarning ma’naviy kamolotini ta’minlaydi. Bunday yoshlar o‘z tarixini biladi, ajdodlari merosini qadrlaydi, ona tiliga hurmat bilan qaraydi. Ular jamiyat oldidagi mas’uliyatini anglab, uning rivojiga hissa qo‘shishga intiladi. Bu esa mamlakat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Shuningdek, milliy o‘zlik yoshlarning ijtimoiy faolligini oshiradi. O‘zligini anglagan yoshlar jamiyatdagi jarayonlarga befarq bo‘lmaydi, balki faol ishtirok etadi. Ular o‘z fikrini erkin bayon eta oladi, tashabbus ko‘rsatadi va ijtimoiy muammolarni hal etishda faol bo‘ladi.

Bugungi kunda o‘quvchi yoshlar madaniyatini rivojlantirishda, milliy o‘zlikni shakllantirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish zarur. Zamonaviy texnologiyalar, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali milliy qadriyatlarni targ‘ib qilish samarali natija berishi mumkin. Masalan, milliy madaniyatga oid videolar, maqolalar, loyihalar orqali yoshlarning qiziqishini oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchi yoshlar madaniyatini rivojlantirish milliy o‘zlikni shakllantirish omillardan biridir. Milliy o‘zlikni shakllantirish orqali barkamol, ma’naviy yetuk va ijtimoiy faol avlod tarbiyalanadi. Shu bois ta’lim tizimida milliy qadriyatlarga asoslangan yondashuvni kuchaytirish, oila va jamiyat hamkorligini mustahkamlash, yoshlar ongiga milliy o‘zlikni chuqur singdirish bugungi davrning dolzarb vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdurahmonov Q.X. *Yoshlar ma’naviyati va tarbiyasi*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2023. – b. 32–35
2. Rasulov A. *Globalashuv va milliy o‘zlik masalalari*. Toshkent: Innovatsiya, 2023.
3. To‘xtayeva R. *Milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi*. Toshkent: Akademnashr, 2024.